

QAROR QABUL QILUVCHI FUNKSIYA, OB`EKTLAR VA ALOMATLAR, NAMUNALARNI ANGLASH MASALALARINING TOIFALARI

Ismoilova Dilrabo Sidiqjonovna

Farg'ona davlat universiteti o`qituvchi

Raxmatullayeva Mashxura Qudratillo qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
raxmatullayevamashxura05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202889>

Annotatsiya

Bu maqolada ob`ektlar va alomatlarining dasturlashda o'z ahamiyatiga ega bo'lgan roli va ularni tahlil qilish jarayoni ko'rsatiladi. Quyidagi qiymatlar ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan chiziqli qaror qilish funksiyasini ta'riflaydi. Bu maqolada ob`ektlar va alomatlarining dasturlashda o'z ahamiyatiga ega bo'lgan roli va ularni tahlil qilish jarayoni ko'rsatiladi. Quyidagi qiymatlar ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan chiziqli qaror qilish funksiyasini ta'riflaydi. Bu maqolada annotatsiya, muhim tushunchalarni ajratib chiqish va o'qituvchi boshqarish uchun yordamchi bo'ladi.

Kalit so'zlar: Ob`ekt, alomat, obraz, chiziqli qaror qilish funksiyasi, turlari, annotatsiya, konseptlar, maqsad.

Аннотация

В этой статье показана важная роль объектов и символов в программировании и процессе их анализа. Следующие значения описывают функцию линейного решения, созданную для поддержки данных. В этой статье показана важная роль объектов и символов в программировании и процессе их анализа. Следующие значения описывают функцию линейного решения, созданную для поддержки данных. Эта статья поможет вам комментировать, выделить важные понятия и дать рекомендации учителю.

Ключевые слова: Объект, символ, изображение, линейная решающая функция, типы, аннотации, понятия, назначение.

Annotation

This article shows the important role of objects and symbols in programming and their analysis process. The following values describe the linear solve function created to support the data. This article shows the important role of objects and symbols in programming and their analysis process. The following values describe the linear solve function created to

support the data. This article will help you annotate, highlight important concepts, and provide guidance to your teacher.

Key words: Object, symbol, image, linear decision function, types, annotations, concepts, purpose.

Sun'iy intellekt (SI) jamiyatimizda har kuni ko'proq muhitlarda ko'rinmoqda. Bu yaxshi sababdir, chunki uning qobiliyatlariga ayrim topishning yanada kengayishi va muhim vazifalarni bajarishi mumkin. Birinchi qadam, SI ning "qaror qabul qilish" funksiyalarini tushunishdir. Bu maqolada, sun'iy intellektning "qaror qabul qilish"ning bazi muhim funksiyalariga qaraymiz, ayniqsa, ob`ektlar va alomatlar asosida obrazlarni anglash masalalarining turini kuzatib boramiz.

Qaror qabul qiluvchi funksiyalar, dasturlashda ahamiyatli bo'lgan funksiyalardir. Ular dasturchilar uchun dasturlarni dinamik qilish, foydalanuvchilar bilan kommunikatsiya o'rnatish, ma'lumotlarni tahlil qilish va avtomatlashtirish, boshqarish va boshqalar kabi bir nechta vazifalarni bajarishda katta o'rin egallaydi.

Qaror qabul qiluvchi funksiyalar ma'lumotlar analizini amalga oshirish, mantiqiy qarorlarni qabul qilish va qarorlarni o'qib qabul qilish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ular dasturchilarga, dastur yaratish jarayonida turli ma'lumot turlarini to'plash, ulardan foydalanish va ma'lumotlarni tahlil qilishda yordam beradi.

Chiziqli qaror qilish funksiyalari ob`ektlar va alomatlar masalalarini hal qilishda ahamiyatli bo'lgan vositalardan biridir. Bu funksiyalar, ma'lumotlarni qabul qilish, ularni tahlil qilish va keyingi harakatlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

Bu funksiya, amaliyot uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni qabul qiladi. Bu ma'lumotlar odatda funksiya parametrlar sifatida ifodalangan bo'lishi mumkin. Masalan, biror ma'lumotlarni ko'rsatish uchundir.

Ob`ektlar va alomatlarining mavzusi, dasturlashda ma'lumotlarni tashkil etish uchun juda muhim bo'lgan tushunchalardir. Ob`ektlar, ma'lumotlar yig'ish sifatida ishlatiladi, masalan, bir mahsulot yoki shaxs. Alomatlar esa o'zgaruvchilarni ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Obrazlar matematikaviy, matematik-masofaviy, dasturlash va boshqa turli sohalar bo'ylab turli toifalarda kelib chiqishi mumkin. Masalan, matematikaviy masalalarda doiralar, uchburchaklar va ko'plab geometrik obrazlar ishlatilishi mumkin. Dasturlash sohasida esa, matritsalar obrazlar, yuqori darajadagi polinomlar, va boshqalar kelib chiqishi mumkin.

Chiziqli qaror qilish funksiyasi, ma'lumotlarni tahlil qilish va uni asosiy o'lchovlariga mos kelishi mumkin bo'lgan maqbul qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladi. Bu funksiya, boshqa funksiyalarning bajarish natijalariga bog'liq bo'lgan qarorlarni qabul qilish va uni amalga oshirish uchun ishlatiladi.

Bu tushunchalar ma'lumotlar analizida, tadbirlar tahlilida, dasturlashda va boshqa sohalarda amaliyot uchun juda muhimdir. Maqola yozilayotgan paytda bu tushunchalardan foydalanib, ularni amaliyotga o'tkazish bo'yicha bir nechta misollar keltirilishi muhimdir.

Obyekt, ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va ularga amal bajarish uchun mo'ljallangan. Obyektlar ko'p qismlarga bo'linadi, va har bir qism xususiyatlarga (meyorlar) va usullarga (metodlar) ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar biz "shaxs" obyektini o'ylasak, uning meyorlari ism, yosh, manzil kabi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu obyektning "tugatish" metodini chaqirish orqali, shu shaxsning bajarilgan harakatini yozishimiz mumkin.

Alomat, obyektlar bilan ishlashda qo'llaniladigan belgi yoki identifikator. Bu, obyektning ma'lumotlarga kirish va ularni o'qish/ozgartirish imkoniyatini beradi. Misol uchun, agar biz bir "avtomobil" obyektini o'ylasak, "tezlik", "yo'nalish" kabi alomatlarga kirish orqali, avtomobilning tezligini o'qish va uni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin.

Obyektlar bilan ishlash uchun ko'p usullar mavjud. Obyektlarni yaratish, ularning me'yorlariga kirish, ularni o'qish va o'zgartirish, yangi obyektlar yaratish va boshqalar shu jumladan. Bu usullar obyektga oid ma'lumotlarni boshqarish va uni boshqa funksiyalarga o'tkazishda juda muhimdir.

Obyektlar va alomatlarning amaliyotda ishlashga o'rganish, dasturlashda ma'lumotlar tashkil etishning katta qismi hisoblanadi. Bu, dasturchilarga ma'lumotlarini turli obyektlar va ularning xususiyatlari orqali tashkil etish va ularga qanday qaror qilish kerakligini tushuntiradi.

Obrazlarni anglash masalalari turli sohalarda kelib chiqishi mumkin. Bu masalalar asosan ma'lumotlar tahlili, matematika, dasturlash va boshqa sohalardagi vazifalardan iborat bo'lishi mumkin. Quyidagi toifalardagi masalalar misol sifatida keltirilishi mumkin.

Matematikaviy masalalar, matematikning turli ko'rinishlarida kelib chiqadi. Masalan, doiralar, uchburchaklar, chiziqqa egadir to'rtburchaklar va boshqalar. Bu turdagi masalalar o'quvchilarni geometriyaviy konseptlarga va algoritmik yechimlarga maslahat bermoqda.

Bu turdagi masalalar ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalarni olishni talab qiladi. Misol uchun, ma'lumotlar tahlili jarayonida ma'lumotlar bazasidan

ma'lumot olish, uni to'plamlar va grafiklar ko'rinishida chizish, ma'lumotlarni tahlil qilish va uchragan qoidalar, tartibotlar yoki tendensiyalarni aniqlash masalalari bu turga kiradi.

Grafiklar yaratish masalalari, ma'lumotlarni vizual ko'rinishda ko'rsatish uchun ishlatiladi. Bu tur masalalar dasturchilarni ma'lumotlar vizualizatsiyasini o'rganish va ma'lumotlarni asosiy nazorat qilish usullarini o'rgatishda yordam beradi.

Dasturlash masalalari, dasturchilarni dasturlashda yaratilgan muammolarni hal qilish uchun ta'lim etishda yordam beradi. Bu masalalar algoritmik muammolar, kod yozish va dastur tuzilishini o'rganishni talab qiladi.

Fizikaviy masalalar, fizika qonunlarini tushunish va ularni amaliyotda qo'llashni o'rgatishga yo'naltirilgan. Misol uchun, harakat qonuni, dengizning qonuni, quvvatning qonuni kabi.

Bu turdagi masalalar dasturchilarga muhim tushunchalarni o'rganishda va ularni amaliyotga o'tkazishda yordam beradi. Har bir masala, o'quvchilarni muhim dasturlash va ma'lumotlar tahlili ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

Chiziqli qaror qilish funksiyasi, ma'lumotlarni tahlil qilish va unga asoslangan maqbul qarorlarni qabul qilish uchun ishlatiladi. Bu funktsiya, berilgan ma'lumotlarga asoslanib, bir yoki bir nechta qarorlar olishni ta'minlaydi.

Bunday funktsiyalar odatda ma'lumotlar analizi, texnika tahlili, marketing strategiyalarni yaratish, va boshqa sohalarda ishlatiladi. Masalan, bir kompaniya savdo yoki xizmatlarining sotishini oshirish uchun qaror qilishi kerak bo'lgan holatda, ma'lumotlarni tahlil qilib, yangi qarorlar olish uchun chiziqli qaror qilish funksiyasi foydalaniladi.

Bu funktsiyalar odatda obyektlar va alomatlardan foydalanmaydi. Ular odatda ma'lumotlar to'plamlarini (masalan, listlar yoki matritsal ko'rinishdagi ma'lumotlar) qabul qilish, ularni tahlil qilish va chiziqli qarorlar olish uchun ishlatiladi. Obyektlar va alomatlardan foydalanilmaydi, chunki ular asosan ma'lumotni tashkil etish va uni o'rganishda ishlatiladi, ammo qaror qilish jarayonida ular keng ko'rinishda o'zgaruvchilar va ko'rsatkichlar emas.

Chiziqli qaror qilish funksiyasining ishlash jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin:

Ma'lumotlarni qabul qilish: Biror ma'lumotlarni funktsiya parametrlar orqali qabul qilish.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Qabul qilingan ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni topshirilgan shartlar va qoidalar bo'yicha sinov qilish.

Qaror qabul qilish: Tahlil qilingan ma'lumotlarga asoslangan qarorlar olish.

Natijalarni qaytarish: Olingan qarorlarni natijalarni qaytarish yoki uni muayyan ko'rinishda chop etish.

Chiziqli qaror qilish funksiyalari, ma'lumotlar analizi va qaror qilish jarayonlarini avtomatlashtirishda juda samarali bo'lishi tufayli keng ishlatiladi.

Odatda, ular boshqa funksiyalarga o'tkaziladigan ma'lumotlarni tayyorlash uchun yordam beradi.

Xulosa: Obyektlar va alomatlar mavzusidagi maqola ob'yektlar va alomatlarning dasturlashda katta ahamiyatga ega bo'lgan tushunchalar ekanligini ta'kidlaydi. Bu mavzuni o'rganish, dasturchilarga ob'yektlar va alomatlarning nima ekanligini va ularni qanday qilib yaratish, ularga murojaat qilish va ular bilan ishlashni o'rganishga yordam beradi.

Chiziqli qaror qilish funksiyalari, obyektlar va alomatlarning ma'lumotlarini tahlil qilishda va ularga asoslangan qarorlar olishda juda samarali bo'lishi mumkin. Maqolada ko'rsatilgan misollar, obyektlar va alomatlarning qanday ishlayotganligini ko'rsatish va chiziqli qaror qilish funksiyalarining ularni qanday qilib yordam berishi mumkinligini tushuntiradi. O'quvchilarga, chiziqli qaror qilish funksiyalari yordamida obyektlar va alomatlarning ma'lumotlarini tahlil qilish va ularga murojaat qilishning qanday muhim bo'lishini tushuntirish kerak. Ularning dasturlashda keng foydalanishini, muammolar yechishda va maqsadga muvofiq natijalarni olishda ularga yordam berish kerakligini o'rgatish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Introduction to Decision Trees - Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei
2. Decision Trees for Analytics Using SAS Enterprise Miner- Barry de Ville
3. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques- Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall
4. Decision Trees for Business Intelligence and Data Mining: Using SAS Enterprise Miner - Barry de Ville
5. Data Mining: Concepts and Techniques - Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei
6. Machine Learning: A Probabilistic Perspective- Kevin P. Murphy
7. Pattern Recognition and Machine Learning - Christopher M. Bishop
8. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN KABARNOMASI, 1(1), 190-191.

9. Nurmamatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.
10. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
11. Tojimamatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.
12. Nurmamatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlami vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.
13. Tojimamatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.
14. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
17. Nurmamatovich, T. I. (2024). XEBB O'QITISH QOIDASI. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 17(1).
18. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.